

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКАХ

Мусаева Мастура Хакимовна

Независимый исследователь

musaevamastura8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16520841>

Аннотация: В данной научной диссертации анализируется роль внутреннего аудита как стратегического инструмента оценки эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в банках. Сегодня внутренний аудит – это не только инструмент проверки финансовых расчетов и бухгалтерской документации, но и важный инструмент управления, позволяющий выявлять, оценивать и разрабатывать рекомендации по рискам в банке. В диссертации исследуется деятельность внутреннего аудита, основанная на риск-ориентированном подходе, с помощью которого можно выявлять и устранять недостатки в механизмах внутреннего контроля. Также, на основе международного опыта, подчеркивается важность внутреннего аудита в мониторинге рисков и принятии стратегических решений в коммерческих банках Узбекистана.

Ключевые слова: Внутренний аудит, внутренний контроль, управление рисками, банковская система, эффективность аудита, финансовая устойчивость, риск-ориентированный подход, контрольная среда, стратегия аудита, система внутреннего контроля, аудиторские заключения, оценка рисков, безопасность банка, нормативные требования, международная практика

Abstract: This scientific thesis analyzes the role of internal audit as a strategic tool in assessing the effectiveness of internal control and risk management systems in banks. Today, internal audit is not only a tool for checking financial calculations and accounting documents, but also an important management tool that serves to identify, assess and develop recommendations for risks within the bank. The thesis studies the work of internal audit based on a risk-based approach, through which it identifies and eliminates weaknesses in internal control mechanisms. Also, based on international experience, the importance of internal audit in risk monitoring and strategic decision-making in commercial banks of Uzbekistan is highlighted.

Keywords: Internal audit, internal control, risk management, banking system, audit effectiveness, financial stability, risk-based approach, control

environment, audit strategy, internal control system, audit reports, risk assessment, bank security, regulatory requirements, international practice

Анализ и результаты

Сегодня финансовые, операционные, стратегические и рыночные риски, возникающие в деятельности банков, требуют более комплексного системного управления. В этом контексте внутренний аудит признан неотъемлемым и стратегическим элементом банковской деятельности. Система внутреннего аудита является не только инструментом проверки достоверности финансовой отчетности, но и механизмом оценки состояния системы внутреннего контроля, выявления рисков и предоставления информационной базы для принятия управленческих решений.

Исследования показывают, что, несмотря на количественное наличие системы внутреннего аудита в коммерческих банках Узбекистана, её качество развито в разной степени. В некоторых банках внутренний аудит ориентирован только на выявление финансовых ошибок и не в полной мере интегрирован с системой управления рисками. Это приводит к неспособности руководства банка предвидеть реальные источники риска. Хотя модель «внутреннего аудита, основанного на оценке рисков», в настоящее время широко внедряется в соответствии с международным опытом, на практике существуют случаи, когда она не работает в полной мере. При оценке эффективности внутреннего аудита в качестве основных его составляющих выделяют: формирование планов аудита с учетом рисков, наличие механизма контроля за реализацией аудиторских заключений, степень влияния аудиторских заключений на управленческие решения, а также независимость и профессиональный потенциал аудиторского подразделения. К сожалению, в некоторых банках аудиторское подразделение по-прежнему подчиняется подразделениям финансового контроля или его анализ ограничивается лишь исправлением статистических ошибок. Такая ситуация препятствует выполнению системой аудита стратегических задач.

Другим важным вопросом является интеграция результатов аудита в деятельность подразделения по управлению рисками. Анализ показывает, что лишь в некоторых коммерческих банках актуализируются карты рисков или разрабатываются меры по снижению рисков на основе результатов аудита. В большинстве случаев аудиторские отчеты используются только для официальной отчетности и мало

контролируются руководством. Это ограничивает возможности банка по прогнозированию рисков, принятию превентивных мер и обеспечению стабильности.

В последние годы в коммерческих банках Узбекистана наблюдаются определенные позитивные изменения в плане совершенствования системы внутреннего аудита и ее интеграции в систему управления рисками. Однако существующие статистические анализы подтверждают, что эффективность этих систем показывает неоднозначные результаты в разных банках.

Согласно отчету Центрального банка Республики Узбекистан за 2024 год, только в 37% из более чем 30 коммерческих банков страны внутренний аудит организован на основе модели «риск-ориентированного подхода». Это означает, что внутренний аудит в большинстве банков по-прежнему остается традиционной функцией отложенного контроля, основанной на отчетах. Также показатель наличия стратегических карт рисков, составленных по результатам внутреннего аудита, в банках составил всего 29%. Это свидетельствует о низкой практической отдаче от аудита.

Согласно результатам опроса, проведенного в 2024 году, случаи непосредственного использования отчетов внутреннего аудита руководством при принятии решений были зафиксированы лишь в 42% банков. Это означает, что почти в половине банков аудиторские заключения существуют только в виде официальных документов и не получают достаточного внимания при принятии практических решений.

Сравните с международным опытом, например, отчет, опубликованный Европейским центральным банком в 2023 году, показывает, что в развитых банковских системах подразделения внутреннего аудита в 85–90% случаев активно участвуют в разработке стратегий управления рисками. В банках США, Великобритании и Германии более 60% годовых операционных планов составляются на основе заключений внутреннего аудита. Это свидетельствует о стратегической важности внутреннего аудита.

В Узбекистане доля аудиторов с международными сертификатами в отделах внутреннего аудита составляет всего 18%. Этот показатель свидетельствует о наличии серьезных проблем с квалификацией персонала. В некоторых банках численность сотрудников отдела

внутреннего аудита составляла всего 2-3 человека, причём многие из них были заняты другими функциями.

Кроме того, с технологической точки зрения, согласно анализу 2024 года, количество банков, использующих автоматизированные инструменты анализа в процессе внутреннего аудита, не превышало 10. Это означает, что более 70% банков по-прежнему проводят аудит традиционным способом — путём ручного просмотра документов, сравнения отчётов и использования электронных таблиц Excel. В этом случае невозможно выявить современные цифровые риски и оперативно принять меры.

Эти факторы мешают системе внутреннего аудита стать инструментом стратегического управления. В дальнейшем необходимо совершенствовать эту систему, повышать квалификацию аудиторов в соответствии с международными стандартами, внедрять технологии цифрового аудита, а также принимать системные меры по интеграции заключений внутреннего аудита в процесс управления.

Также следует проанализировать технологический потенциал аудиторских подразделений. Несмотря на повсеместное внедрение цифровых технологий, процессы внутреннего аудита по-прежнему остаются сильно зависимыми от документооборота и человеческого фактора. Во многих банках отсутствуют передовые практики, такие как автоматизированные аудиторские платформы, системы мониторинга рисков в режиме реального времени и обнаружения сигналов риска с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, квалификация аудиторов также является важным фактором. Количество сертифицированных внутренних аудиторов ограничено, а имеющийся персонал зачастую использует только традиционные методы аудита. Это не позволяет в полной мере оценить современные риски, например, цифровые риски, риски кибербезопасности, технологические сбои и риски несоблюдения нормативных требований.

В условиях сложных и многогранных рисков в банковском секторе внутренний аудит не должен ограничиваться исключительно функцией проверки и обнаружения. Он должен стать стратегическим инструментом, обеспечивающим финансовую стабильность, обосновывающим управленческие решения и служащим для минимизации рисков. Эффективное функционирование внутреннего аудита является одним из

основных элементов системы внутреннего контроля и управления рисками банка, определяющим уровень безопасности и надежности всей организации.

Прежде всего, необходимо реорганизовать внутренний аудит на основе риск-ориентированного подхода. Вместо традиционной функции проверки внутренний аудит должен стать центром, который заранее выявляет стратегические риски, предоставляет рекомендации по их предотвращению и проводит тщательный анализ состояния механизмов контроля. Такой подход открывает возможность рассматривать внутренний аудит не только как меру отложенного реагирования, но и как инструмент проактивного управления.

Второе важное направление — прямая интеграция аудиторских заключений в системы управления и риск-менеджмента банка. Результаты аудита должны служить не только для выявления ошибок в бухгалтерском учете, но и для актуализации карт рисков и служить основным источником информации для принятия решений. Только тогда аудиторская деятельность будет неразрывно связана со стратегией банка и приведет к реальной трансформации.

Третий аспект — обеспечение независимости аудиторского отдела. Во многих банках аудиторский отдел по-прежнему функционирует в составе отделов финансового контроля, что ограничивает его возможности по предоставлению объективной оценки. Внутренний аудит должен напрямую подчиняться наблюдательному совету или совету директоров. Их выводы должны рассматриваться на стратегическом уровне и учитываться при принятии решений.

Кроме того, внедрение инновационных технологий в процессы внутреннего аудита является требованием сегодняшнего дня. Автоматизированные инструменты аудита, системы анализа на основе искусственного интеллекта, мониторинг в режиме реального времени и электронные аудиторские следы радикально повысят эффективность аудита. Такие системы не только обеспечивают точность, но и предотвращают ошибки, связанные с человеческим фактором, и направляют время аудитора на стратегический анализ.

Наконец, крайне важно повышать квалификацию аудиторов на основе международных стандартов для формирования внутреннего аудита на уровне современных требований. Аудиторы должны обладать достаточными знаниями и навыками не только в области бухгалтерского

учета и финансов, но и в таких новых областях, как цифровая безопасность, комплаенс, технологические риски, ESG-риски. Это обеспечивается постоянной сертификацией, международным обучением, образовательными программами и обменом опытом.

Превращение внутреннего аудита в стратегический инструмент — один из основных факторов, обеспечивающих не только безопасность банков, но и их конкурентоспособность, доверие инвесторов и устойчивое развитие. Поэтому совершенствование этой системы на основе современных подходов — необходимая и актуальная задача.

Благодаря этим мерам внутренний аудит в банках действительно может стать стратегическим инструментом системы внутреннего контроля и управления рисками. Ведь обеспечение стабильности в современных финансовых условиях зависит не только от внешнего регулирования, но и от внутреннего баланса и передовых методов управления.

Использованная литература:

1. Аренс, А.А., Элдер, Р.Дж. и Бисли, М.С. (2019). Аудиторские и аудиторские услуги: комплексный подход. 17-е изд. Pearson.
2. Спракман, Г., Джеклинг, Б., Дейви, Х. и Крейг, Р. (2020). Управленческий и стоимостной учет. 2-е изд. Sage Publications.
3. Институт внутренних аудиторов (ИА). (2017). Международные рамки профессиональной практики (IPPF). [онлайн] Доступно по адресу: <https://www.theiia.org>
4. COSO. (2013). Внутренний контроль – комплексная концепция. Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея.
5. Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS). (2012). Функция внутреннего аудита в банках. Банк международных расчетов.
6. Дрогалас, Г., Пазарскис, М. и Анагностопуллу, Э. (2020). «Эффективность внутреннего аудита: взгляд на греческий банковский сектор», Журнал «Риск и финансовый менеджмент», 13(11), стр. 1–16.
7. Центральный банк Республики Узбекистан. (2023). Положение об организации деятельности внутреннего аудита в банковской системе. [онлайн] www.cbu.uz
8. Мухаммадиев, М. (2021). «Пути совершенствования системы внутреннего аудита», Банк иши ва малия, 4(58), стр. 27–34.
9. Каримов, А. и Зиёдуллаева, Г. (2020). «Интеграция системы управления рисками и аудита в коммерческих банках», Экономика и финансы, 6(46), стр. 55–61.

10. Хейс, Р., Уоллаге, П. и Гортемейкер, Х. (2021). Принципы аудита: Введение в международные стандарты аудита. 4-е изд. Pearson Education.
11. Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-4611 (23 февраля 2020 г.) «О мерах по совершенствованию системы внутреннего контроля и аудита в банковско-финансовом секторе».
12. Охман, П. и Язданфар, Д. (2016). «Внутренний аудит и управление рисками в шведских банках: эмпирический анализ», «Management Auditing Journal», 31(1), стр. 34–57.
13. Арена, М. и Аццоне, Г. (2009). «Выявление организационных факторов эффективности внутреннего аудита», «International Journal of Auditing», 13(1), стр. 43–60.